

ВЛИЯНИЕ УЛЬТРАЗВУКА НА БИОЛОГИЧЕСКИЕ СТРУКТУРЫ

*Топилова Феруза Махаммадовна**Андижанский государственный университет*

Аннотация: Ультразвук (УЗ) может оказывать воздействие на живые ткани. Ультразвук (УЗ) — это акустическая энергия, которая взаимодействует с тканями человека, тем самым производя биоэффекты, которые могут быть опасными, особенно в чувствительных органах (например, мозге, глазах, сердце, легких и пищеварительном тракте) и в развивающийся эмбрионах, плодах. Два наиболее вероятных механизма биоэффектов — это нагревание и кавитация. В этой статье рассматриваются биологические эффекты, связанные с ультразвуком.

Ключевые слова: биологические эффекты; кавитация; ультразвук, тисотропные эффекты, тиксотропные эффекты, акустические течения.

Изучение и практическое значение применение ультразвука началось с того что в конце XVI-го века итальянец Спаланцани предположил, что причиной безошибочного полета летучих мышей в темноте являются неслышимые человеческим ухом звуковые колебания. 1880 году, физик Пьер Кюри, работая вместе с братом Жаком, открыл явление пьезоэффекта, которое было обосновано французским ученым Г. Липаном, на основании чего появилось возможность создавать механические волны различных частот от самых низких до звуковых и более высоких [2].

Ультразвуком (УЗ) называют механические колебания и волны в упругих средах диапазоне частот 20000-10¹⁰ Гц. Ультразвуковые волны не воспринимаются человеческим ухом. Частоты ультразвука условно подразделяют на три области:

УЗНЧ-ультразвук низких частот —(10⁴-10⁵ Гц),

УЗСЧ-ультразвук средних частот —(10⁵-10⁷ Гц),

Ультразвук высоких частот-(10⁷-10¹⁰ Гц).

Поглощение ультразвука биологическими тканями зависит от частоты ультразвука. Неоднородность биологических тканей обусловлена, и разная наименьшая поглощение наблюдается в жировом слое и вдвое больше в мышечной ткани. Мало поглощает ультразвук спинномозговая жидкость, серое вещество мозга в два раза больше поглощает чем белое вещество мозга.

Наибольшее поглощение наблюдается в костной ткани. При распространение ультразвука в веществе проявляются различные виды взаимодействия ультразвука с веществом. При высоких уровнях для высокочастотного ультразвука в жидких неоднородных средах ультразвук оказывает влияние на биологические среды обусловленное механическим, тепловым и химическим действием. Большинство первичных физико-химических реакций в живом организме при действии УЗ локальны. Однако эти воздействия могут вызывать реакцию организма в целом [2].

Механическое действие обусловлено переменными акустическим давлением и заключается в вибрационном массаже тканей на клеточном и субклеточном уровнях. Изменяется проводимость ионных каналов мембран клеток, вследствие деполимеризующего действия на гиалуроновую кислоту. Наблюдается разрыв лизосом, выход ферментов, активация мембранных энзимов, активация обменных процессов, тисотропные (разрыхление соединительной ткани), тисотропный (переход геля в золь) эффекты. Высокочастотные механические колебания усиливают проницаемость барьеров. Распространение ультразвуковых волн большой интенсивности в газах и жидкостях вызывает движение среды, называется акустическим движением и достигает акустические потоки 10 м/с, которые могут перемешивать облучаемые жидкости, и изменяют их физические свойства. Акустические течения и микропотоки, способны вызвать изменение и вне клетки, и внутри клетки, могут вызывать разрыв клеточных мембран, деформацию и перемещение внутриклеточных структур, и цитоплазму. Деформация среды происходят в результате последовательного сгущения и разряжения частиц среды, что создаёт переменное давление в среде. В зависимости от интенсивности ультразвуковой волны, эти деформации могут вызывать либо незначительное изменение структуры, либо ее разрушение [2].

В жидких средах, при действии ультразвука, амплитуда переменного давления изменяется в зависимости от плотности среды, скорости распространения ультразвуковых волн, интенсивности и частоты колебания частиц среды. В момент растяжения, при понижении давления, в отдельных участках жидкости происходит нарушение сплошности жидкой среды, жидкость может разорваться, при этом в жидкости может образоваться микрополости, которые в некоторой степени заполняются парами жидкости или растворенными в ней газами. Последующее сжатие приводит к захлопыванию образовавшихся пузырьков, перед захлопыванием в них создаётся большое давление. Поэтому в

момент исчезновения пузырьков происходят мощные гидравлические удары, и возникает ударная волна с большими переменными давлениями, обладающая большой разрушительной силой. Это явление называется кавитацией. Образование и последующее распространение ударных волн, могут приводить к разрывам и повреждениям структуры биологических тканей. Кавитация, также сопровождается образованием химически активных частиц, которые вступают в реакцию с биомакромолекулами, существенно меняя их свойства. Кавитация сопровождается свечением –электромагнитным излучением возбужденных молекул в фазе образования ударной волны [2].

Механические воздействия УЗ волн на биологические системы могут изменять вязкость цитоплазмы, нарушать градиенты концентрации различных веществ в непосредственной близости от клеточных мембран и нарушить целостность клеточных мембран. Механическим резонансом определяется физико-химическое действие ультразвука, под влиянием которого ускоряется движение молекул, усиливается их распад на ионы, изменяется изоэлектрическое состояние, появляются свободные радикалы и различные продукты сонолиза биологических растворителей. Активируется перекисное окисление липидов и наступает местная стимуляция биохимических процессов в тканях, активация обмена веществ, увеличивается количество простагландинов, меняется рН тканей, из тучных клеток высвобождаются гистамин, серотонин, гепарин.

Прохождение ультразвука в средах сопровождается их нагреванием вследствие превращения механической энергии в тепловую в результате поглощения ультразвука. Образование тепла обусловлено физическим явлением называемым эффектом пограничных поверхностей. Усиление теплового эффекта связано с отражением колебаний от пограничных поверхностей, чем больше отражений, тем больше выражено действие теплового эффекта. При распространении УЗ в биологических средах происходит поглощение энергии волны и переход её в теплоту. В тканях больше всего поглощающие УЗ энергию нервная, костная, богатых коллагеном фасциях и в местах с недостаточным кровоснабжением, так как кровь отводит тепло. Величина поглощения в жидкой среде значительно меньше, чем в мягких тканях и тем более в костной ткани. Повышение температуры среды будет определяться интенсивностью, продолжительностью воздействия, частотой ультразвука, режимом воздействия и свойствами среды. Характерно, что образование тепла происходит не равномерное всей толщине ткани, а наиболее заметно на границах сред с

различными волновыми сопротивлениями. Нагрев тканей на доли и единицы градусов, как правило, приводит к перегреву тканей и их гибели. При распространении УЗ могут образовываться ионы и радикалы. При образовании кавитационных полостей на пограничных поверхностях возможно возникновение электрических зарядов. При захлопывании кавитационных молекул среды движутся с большой скоростью и испытывают взаимное трение. В результате всего этого молекул среды, они могут возбуждаться и ионизироваться, так как возможен разрыв молекулярных связей. Это приводит также к образованию ионов и радикалов. Общебиологические эффекты проявляющиеся под влиянием ультразвука окисляющие действие, распад белков, деполимеризация белковых соединений, инактивация ферментов, ускорение химических реакций, изменение рН среды, расщепление высокомолекулярных соединений [2].

Биологическое действие УЗ определяется интенсивностью и длительностью облучения. Механизм действия ультразвука на клетки проявляется нарушением микроокружения клеточных мембран в виде изменения градиентов концентрации различных веществ около мембран, изменение вязкости среды внутри и вне клетки. Изменение проницаемости клеточных мембран в виде ускорения обычной и облегченной диффузии, изменении эффективности активного транспорта, нарушении структуры мембран, нарушении состава внутриклеточной среды в виде изменения концентрации различных веществ в клетке, изменение скоростей ферментативных реакций в клетке вследствие изменения оптимальных концентраций веществ, необходимых для функционирования ферментов, отделение клеток от ферментов, разрушение таких внутриклеточных структур, так митохондрии и хлоропласты с целью изучения взаимосвязи между их, образовании мутаций ультразвук даже малой интенсивности может повредить молекулу ДНК, способность ультразвука разрывать мембрану клетки. В определенном интервале интенсивностей наблюдаемые биологические эффекты ультразвука обратимы. Превышений этой границы приводит к выраженным деструктивным изменениям в клетках. Возникновение кавитации приводит к лизису клеток. При действии ультразвука на форменные элементы крови возможно повреждение тромбоцитов с риском образования тромбов, при этом эритроциты более устойчивы [2].

Физиологические эффекты при воздействии УЗ наблюдается фаза непосредственного воздействия наблюдается микроальтерация клеточных

структур, тисотропный и тиксотропные эффекты, механические, физико-химические и тепловое действие.

Фаза преобладание стресс-индуцирующей системы, ее длительность ограничена в течение первых 4 часов после воздействия. Наблюдается выброс в кровь биологических аминов, АКТГ, кортизола, простагландинов А₂. Концентрация инсулина в крови падает, биологические активные вещества и гормоны переходят в свободное состояние. Возрастает экскреция липидов и хлоридов, увеличивается потоотделение, диурез, преобладают катаболические процессы, активизируется моторная функция ЖКТ. Повышается фагоцитарная функция лейкоцитов, наблюдается бактерицидное действие на лептоспиры и вирусы за счет повреждения клеточной оболочки активизируются механизмы неспецифической иммунологической реактивности организма. Повышается проводимость афферентных нервных проводников.

Фаза преобладания стресс-лимитирующей системы период 4-12 часов после действия УЗ наблюдается преобладание антиокислительной системы, снижается в крови уровень кортизола, АКТГ, растет уровень инсулина в крови и простангландинов Е, усиление метаболизм клеток, проявляется антиспастическое действие.

Фаза усиления компенсаторно-приспособительных процессов. Она продолжается с 12 до 24 часов после воздействия. Наблюдается усиление активности митохондрий, тканевого дыхания, пентозно-фосфатного пути обмена углеводов, растет количество митозов в клетках, усиливается лимфо- и кровообращения.

Поздний следовой период. Он длится в течение 3 месяцев. Наблюдается оживление обмена белков и нуклеотидов, а также активация всех видов обмена [2].

Проведенные разными авторами исследования показали способность УЗ-облучения вызывать нарушение проницаемости клеточных и тканевых мембран, влиять на активность ферментных систем, локализованных в поверхностных слоях клетки и клеточных компонентов, нарушать пространственные взаимоотношения внутриклеточных субмикроскопических структур. Ультразвук, изменяя проницаемость клеточной мембраны, поверхностный заряд клеток и активность ферментов, связанных непосредственно с поверхностью клетки и мембраной, может стимулировать глубокие структурные и функциональные перестройки в клетке [1].

Проведены исследования по определению особенностей поведения клеток крови разных видов животных в ультразвуковом поле. Выявлены диапазоны частот модуляции, вызывающие необратимые изменения. Обнаружены следующие цитоморфологические эффекты ультразвука (несущая частота 880 кГц и 2,64 МГц, диапазон модуляции от 10 Гц до 1000 Гц) в эритроцитах: изменение формы, образование симметричных групп вокруг клетки и цепочек эритроцитов без цитолиза, появление клеток-теней. Изменение лейкоцитарной формулы не всегда зависело от вида животного при постоянном энергетическом воздействии. Лейкоциты изменялись раньше эритроцитов, через 12–20 секунд озвучивания активными частотами. Воздействие на гранулоциты, приводящее к повреждению цитоплазматической мембраны, а затем и всей клетки, наступало раньше, чем на агранулоциты. В малых лимфоцитах дегенеративные изменения регистрировались значительно позже, через 50–90 секунд. У всех видов животных наблюдались сходные эффекты в диапазоне интенсивности 0,2–0,7 Вт/см² при частоте модуляции 10–100 Гц: лейкопения, цитолиз, деструкция и агрегация клеток, вспенивание цитоплазмы гранулоцитов, разрыв цитоплазматической мембраны и ядерный взрыв (общий), их деформация и нарушение границ [1].

При распространении ультразвукового луча через различные ткани тела энергия поглощается и отражается [10,21]. Сонографическое изображение формируется в виде эха, когда энергия отражается обратно к приемнику или также известному как преобразователь. Различные составы тканей поглощают разное количество ультразвуковой энергии в зависимости от частоты ультразвукового луча. Скорость поглощения увеличивается с увеличением частоты ультразвука [12]. Взаимодействие между тканями тела и ультразвуковым лучом приводит к важным механизмам, которые являются тепловыми и нетепловыми эффектами. Оба механизма взаимосвязаны, поскольку кавитации для нетепловых эффектов, может вызвать нагревание тканей, что в свою очередь способствует нетермическим эффектам за счет снижения порога кавитации [12]. Влияние повышения температуры, вызванного ультразвуком, на рост плода головы и шеи плодов животных, развивали пороки развития, когда они подвергались воздействию высоких температур, вызванных ультразвуком, в течение коротких периодов времени, а также относительно низких температур в течение длительных периодов времени [15]. После прямого воздействия ультразвука были замечены значительные повышения температуры в интерфейсах кровь-мозг животных, которые испытывали нагревание за счет

поглощения ультразвука и теплопроводности [14]. Существует вероятность нейронного прерывания во время пренатального воздействия ультразвука, поскольку морфометрическое измерение мозга показало значительное уменьшение объема и поверхности мозга у плода кролика [22]. Тепловые эффекты, возникающие при воздействии ультразвука, могут вызывать повреждение биологических тканей [12]. Эти изменения могут быть постоянными, если уровень воздействия высок [12]. Повышение температуры, вызванное ультразвуком, происходит, когда происходят изменения в физических характеристиках луча во время его прохождения через ткани организма, когда тепло, выделяемое при поглощении энергии, превышает выделяемое тепло [18]. Фактически, любое повышение температуры может вызвать термические изменения в физиологии тканей [20]. Следовательно, повреждения тканей, такие как преждевременная гибель клеток, разрушенные молекулярные связи, измененная экспрессия генов, а также аномальное развитие и поддержание клеток могут иметь место в результате выработки тепла [19]. Тепловое повреждение биологических тканей, по-видимому, зависит от двух факторов: количества применяемого тепла, а также продолжительности воздействия [3]. В частности, повышение температуры имеет решающее значение для процессов развития клеток, которые включают пролиферацию клеток, миграцию клеток и дифференциацию клеток, каждый из которых происходит на разных стадиях роста клеток [23]. Это указывает на то, что активно растущие клетки уязвимы к термическим изменениям независимо от состояния клеток. Помимо этого, другие термочувствительные ткани, которые восприимчивы к повышению внутренней температуры, включают поверхности костей и прилегающие мягкие ткани [11]. Тепловая чувствительность увеличивается по мере увеличения минерализации костей [21]. Остеоциты продемонстрировали быстрое гипертермическое повреждение клеток по сравнению с другими клетками из-за их низкой термоустойчивости [13]. Этот тепловой эффект тесно связан с разницей в составе костных клеток [8]. Эмбрионы и плоды млекопитающих считаются уязвимыми живыми существами, особенно когда они подвергаются воздействию агентов, которые могут нарушить процессы их развития [9]. Одним из факторов, способствующих их восприимчивости, является неспособность поддерживать внутреннюю температуру тела [23]. Большую часть времени они зависят от терморегуляторных механизмов матери до рождения [4]. Фактически, первый триместр беременности является стадией, которая наиболее уязвима к воздействию тепла [16]. Таким образом, любой дисбаланс в гомеостазе плода

может потенциально повлиять на плод, что, в свою очередь, может привести к порокам развития. Многочисленные исследования пытались выделить связь между воздействием ультразвука и его биологическими эффектами на плод. Как упоминалось ранее, любое повышение температуры тела может привести к необратимым эффектам для биологических тканей. Как и в случае с повышением температуры после поглощения ультразвука посредством взаимодействия с биологическими тканями, ткани плода не являются исключением [5-7]. По-видимому, нагревание тканей во время воздействия ультразвука высокой интенсивности изменило биологическое развитие плодов, что впоследствии привело к задержке роста плода. Головы и шеи плодов животных, по-видимому, развивали пороки развития, когда они подвергались воздействию высоких температур, вызванных ультразвуком, в течение коротких периодов времени, а также относительно низких температур в течение длительных периодов времени [15]. После прямого воздействия ультразвука были замечены значительные повышения температуры в интерфейсах кровь-мозг животных, которые испытывали нагревание за счет поглощения ультразвука и теплопроводности [15]. Существует вероятность нейронного прерывания во время пренатального воздействия ультразвука, поскольку морфометрическое измерение мозга показало значительное уменьшение объема и поверхности мозга у плода кролика [22]. Растущая обеспокоенность относительно тератогенного воздействия тепла на клетки и ткани плода породила большой объем опубликованных исследований, в которых описывается, как раннее эмбриональное развитие может быть затронуто воздействием тепла. Помимо воздействия на плод, существует также несколько других известных биологических последствий воздействия ультразвука, включая клеточные, генетические, нейронные, глазные и легочные эффекты.

Преыдушие исследования предоставили важные сведения о возможных неблагоприятных эффектах ультразвука при его применении к людям или животным на разных стадиях развития клеток. Однако слишком мало внимания уделялось исследованиям на людях в отношении пренатального нагревательного эффекта ультразвука. Это могло быть связано с тем, что существует пагубный риск, когда ультразвук применяется к беременным матерям без учета их безопасности [17].

Проведенные исследования показали, что ультразвуковая энергия оказывает важные клеточные, генетические, тепловые и механические эффекты. Два наиболее вероятных механизма биоэффектов — это нагревание и кавитация.

Гипертермия считается тератогенной (нарушение эмбрионального развития) для человеческих плодов в течение первого триместра. Фактические изменения не могут быть изучены у человеческих плодов. Чтобы обеспечить безопасность плода, знание этих потенциальных биологических эффектов является обязательным.

Список использованных источников

1. Олешкевич А.А. Разнонаправленное действие непрерывного и модулированного ультразвука на клетки крови различных видов животных *in vitro*// Московская государственная академия ветеринарной медицины и биотехнологии имени К. И. Скрябина - Москва, БИОФИЗИКА-2017-том 62, вып. №4-с. 739–752
2. Резников И.И., Фёдорова В.Н., Фаустов Е.В., Зубарев А.Р., Деминова А.К. Физические основы использования ультразвука в медицине// Москва: 2015-97 стр.
3. Ahmed R. The relation between biological consequences and high temperature in mammals // *Int J Zool Res* -2006- 2(1):48–59.
4. Asakura H. Fetal and neonatal thermoregulation. *J Nippon Med Sch* // -2004- 71(6):360–370.
5. Barnett SB. Intracranial temperature elevation from diagnostic ultrasound // *Ultrasound Med Biol*. -2001-27(7):883–888.
6. Barnett SB, Ter Haar GR, Ziskin MC, Nyborg WL, Maeda K, Bang J. Current status of research on biophysical effects of ultrasound // *Ultrasound Med Biol* – 1994- 20(3):205–218.
7. Barnett SB, Rott HD, Ter Haar GR, Ziskin MC, Maeda K. The sensitivity of biological tissue to ultrasound // *Ultrasound Med Biol* -1997- 23(6):805–812.
8. Florencio-Silva R, da Silva Sasso GR, Sasso-Cerri E, Simões MJ, Cerri PS, Cells B. Biology of bone tissue: Structure , function , and factors that influence bone cells // *BioMed Res Int*. -2015.
9. Gluckman PD, Hanson MA, Spencer HG, Bateson P. Environmental influences during development and their later consequences for health and disease: Implications for the interpretation of empirical studies // *Proc Biol Sci*. -2005-272(1564):671–677.
10. Hassani S. Principles of ultrasonography // *J Natl Med Assoc*. -1974- 66(3):205–207.
11. Hynynen K, Deyoung D. Temperature elevation at muscle-bone interface during scanned, focused ultrasound hyperthermia // *Int J Hyperthermia*.- 1988-4(3):267–279.

12. Izadifar Z, Babyn P, Chapman D. Mechanical and biological effects of ultrasound: A review of present knowledge // *Ultrasound Med Biol.* -2017-43(6):1085–1104.
13. Kurata K, Takamatsu H. Effect of hyperthermal treatment on the viability of bone-derived cells // *J. Biomech Sci Eng.* -2011- 6(2):101-111.
14. Lalzad A, Wong F, Schneider M. Neonatal cranial ultrasound: Are current safety guidelines appropriate // *Ultrasound Med Biol.* -2017- 43(3):553–560.
15. Maeda K. Diagnostic ultrasound safety: 3. Heating effect on animal fetus in biology // *J Health Med Inform.* -2014- 5(1):1.
16. McMurray RG, Katz VL. Thermoregulation in pregnancy. Implications for exercise // *Sports Med.* -1990-10(3):146–158.
17. Nadzirah Mohamad Radzi, Farah Wahida Ahmad Zaiki Prenatal Heating Effects of Ultrasound: A Review, *Malaysian Journal of Medicine and Health Sciences* (eISSN 2636-9346)
18. O'Brien WD. Ultrasound-biophysics mechanisms // *Prog Biophys Mol Biol.* -2007- 93(1–3):212–255.
19. Purschke M, Laubach HJ, Rox Anderson R, Manstein D. Thermal injury causes DNA damage and lethality in unheated surrounding cells: Active thermal bystander effect // *J Invest Dermatol.* -2010- 130(1):86–92.
20. Shankar H, Pagel PS. Potential adverse ultrasound-related biological effects // *Anesthesiology.* -2011-115(5):1109–1124.
21. Ter Haar G. Ultrasonic imaging: Safety considerations // *Interface Focus.* -2011- 1(4):686–697.
22. Zaiki FWA, Dom SM. Morphometric brain measurement of prenatal ultrasound-induced rabbit fetus using micro-computed tomography (micro-CT) // *J Teknol.* -2016- 78(6–7):13–17.
23. Ziskin MC, Morrissey J. Thermal thresholds for teratogenicity, reproduction, and development // *Int J Hyperthermia.* -2011- 27(4):374–387.